

TELAAH NORMA TERHADAP DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN SI ANAK

Derry Angling Kesuma, Rianda Riviyusnita
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
kesumaderry@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi dan standarisasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga produk yang dihasilkan nanti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik. Dan yang terpenting dari penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama ialah berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak (*for the best interest of the child*). Karenanya anggapan bahwa pengadilan agama senantiasa mempermudah bahkan melegalkan pernikahan dini merupakan anggapan yang sangat keliru. Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan *debatable* karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Antisipasi, Standarisasi

Abstract

The determination of the marriage dispensation issued by the religious court is based on the best interests of the child. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community. religious courts always make it easier and even legalize early marriage is a very wrong assumption. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community. One of the fundamental aspects of the reflection of religious court decisions that prioritize efforts to prevent child marriage is to narrow the scope for filing child marriage cases, examine cases more carefully by increasing the burden of proof, and the commitment of the parties to respond to the negative consequences caused in child marriage.

Keywords : Marriage Dispensation, Anticipation, Standardization

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan.¹ Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah yang dimaksudkan

¹ Beni Ahmad Saebani., *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*, Pustaka Setia, Jakarta, 2008, hlm. 13.

agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), yaitu makhluk yang dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk hidup secara teratur.² Dan diantara langkah atau cara yang ditempuh untuk hidup secara teratur tersebut ialah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dengan demikian, maka perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan penting. Sehingga, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan, ia dituntut untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, baik fisik, mental, atau sosial ekonominya.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun yang kemudian diubah menjadi 19 (sembilan belas) bagi keduanya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pada pasal 7 ayat (1). Pada ayat berikutnya dijelaskan pula bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat (1) tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Dengan demikian, walaupun anak tersebut belum memenuhi batas usia yang ditetapkan pemerintah, tetapi kedua orang tuanya dapat memohon dispensasi kawin ke pengadilan untuk dapat diberikan dispensasi. Berdasarkan data yang dirangkum BAPPENAS RI menyebutkan bahwa 34% anak Indonesia telah melangsungkan pernikahan dini.³ Data ini kemudian dikuatkan melalui penelitian PLAN International yang menyebutkan bahwa 33,5% anak Indonesia dengan rentan usia 13-18 tahun telah menikah pada usia 15-16 tahun.⁴ Hal ini sejalan dengan data terbaru dalam Marriage Report 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan dan 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.⁵ Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia negara dengan perkawinan anak terbanyak.

Dalam perspektif kajian perlindungan anak, pernikahan dini berpotensi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Di Indonesia sendiri, banyaknya perkawinan di usia dini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta akibat kehamilan di luar

² Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 9.

³Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, No. 1, Juni 2014, hlm. 59-61.

⁴ *Ibid*

⁵ Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, *Child Marriage Report*, Badan Pusat Statistik dan Bappenas, Jakarta, 2020

nikah.⁶ Namun demikian, bagaimanapun alasan yang melatarbelakanginya maka berdasarkan sudut pandang perlindungan anak, sebisa mungkin pernikahan dini harus dapat dicegah atau prosesnya diperhambat.

Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merevisi usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pasangan calon pria dan wanita, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di mana tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk memperketat persyaratan dalam mengajukan perkara dispensasi anak (dibaca menghambat pernikahan dini). Namun demikian, Pasca Perma ini telah berlaku, jumlah perkara yang masuk dan diputus oleh hakim jumlahnya semakin banyak, bahkan jumlahnya berlipat ganda sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan periode Perma ini belum berlaku.⁷ Selain itu, dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang diterima dan diputus oleh pengadilan agama menyebabkan sering kali pengadilan agama dicap sebagai pihak yang mempermudah bahkan melegalkan perkawinan dini.

B. PERMASALAHAN

Dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka dalam karya ilmiah kali ini, penulis ingin membahas mengenai :

1. apakah penambahan jumlah angka tersebut dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ataukah hal tersebut merupakan akibat dari dinaikannya usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita oleh pemerintah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

2. bagaimana Urgensi dispensasi kawin di Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya peraturan tersebut?

C. METODOLOGI

Dengan menggunakan Metode yuridis empiris, penulis melakukan kajian kepustakaan terhadap literatur-literatur pokok bahasan, apakah penambahan jumlah angka tersebut dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ataukah hal tersebut merupakan akibat dari dinaikannya usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita oleh pemerintah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bagaimana perbedaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya peraturan tersebut.

D. PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Melalui Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Secara sosiologis, kasus-kasus perkawinan di bawah umur seolah menjadi fenomena merata di sejumlah negara.⁸ Sebagai perbandingan angka pernikahan anak di Afrika dan Asia Selatan adalah yang tertinggi di antara wilayah lain di dunia. Menurut badan dunia yang mengurus masalah anak, UNICEF, setiap tahun, terdapat 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun yang menikah di mana 38 persennya terjadi di sub-Sahara Afrika. Meskipun terlihat penurunan prevalensi perkawinan anak dari 49% menjadi 30%, jutaan anak perempuan di Asia Selatan masih menikah di bawah usia 18 tahun.

Di Indonesia, menurut data BAPPE-NAS menyebutkan bahwa 34.5 % anak telah melangsungkan pernikahan dini. Data ini kemudian dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menjelaskan

⁶ Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA JURNAL*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2, 2020, hlm. 203–222.

⁷ *Ibid*

⁸ "Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan Anak Menikah Sepanjang 2018," accessed November 7, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4496033/pengadilan-agama-izinkan-13-ribuan-anak-menikah-sepanjang-2018>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022

bahwa 33,5% anak dengan rentan usia 13-18 tahun telah menikah pada usia 15-16 tahun.⁹ Selain itu, menurut data terbaru dalam Marriage Report 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia yang berumur 20-24 tahun telah menikah sebelum mereka berumur 18 tahun, jumlah tersebut diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan.¹³ Selain itu, data menunjukkan bahwa 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.¹⁰ Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia negara dengan perkawinan anak terbanyak.

Baik Susenas 2018 maupun studi literatur lain menemukan bahwa kelompok anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah kelompok anak perempuan, kelompok anak yang miskin, kelompok yang berada di perdesaan, dan kelompok yang memiliki pendidikan rendah. Sedangkan terhadap perkawinan anak laki-laki tidak banyak ditemukan. Selain karena persentasenya kecil menurut Susenas, penelitian terhadap kelompok ini masih relative lebih sedikit.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh *Australian Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi kawin 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2005 (dari 631 perkara di tahun 2005 menjadi 13.880 perkara pada tahun 2018).¹¹ Jumlah tersebut diprediksi akan semakin meningkat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang menentukan bahwa usia minimal

calon mempelai pria dan wanita adalah 19 Tahun.

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu *dispensasi* dan *kawin*. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus. Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, maka dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk

⁹“UNICEF-Indonesia-Child-Marriage-Factsheet-1-1.Pdf,” n.d., accessed November 7, 2021, <https://www.girlsnotbrides.org/documents/1080/UNICEF-Indonesia-Child-Marriage-Factsheet-1-1.pdf> diakses pada tanggal 28 Februari 2022

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

keluarga.¹²

Adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaannya,¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam peraturan ini diatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin apakah akan ditolak ataupun dikabulkan.

Secara absolut, perkara dispensasi kawin yang diajukan terhadap anak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk selebihnya mengenai bagaimana tatacara dan proses mengadili perkara dispensasi kawin diserahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Syarat-syarat pengajuan permohonannya tersebut diserahkan kepada kebijakan Ketua dan Panitera di masing-masing pengadilan yang bertugas untuk menentukan, menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas perkara.¹⁴ Namun pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, segala sesuatu yang

berkaitan dengan proses mengadili dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan ini. Mulai dari asas dan prinsip yang harus diperhatikan, syarat dan ketentuan dalam mengajukan permohonan, serta bagaimana hakim dalam memeriksa perkara ini, sampai dengan hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam putusan atau penetapan hakim terkait dengan apakah permohonannya ditolak atau dikabulkan.

Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut. Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Adapun tujuan diketapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

¹² Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, UIN Maliki Press, Malang, 2010, hlm. 63.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

1. Surat permohonan ;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019). Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat adminis-

trasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*). Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh :

- a. Orang tua ;
- b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan ;
- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua ;
- d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ;
- e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :

- a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ;
- b) Calon suami/isteri ;
- c) Orang tua/wali calon suami/isteri.
- d) Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**gugur**”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**tidak dapat diterima**”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;

3. Belum siapnya organ reproduksi anak ;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “**batal demi hukum**”. Penetapan juga “**batal demi hukum**” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

- a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
- b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
- c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan
- d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ;

6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat :

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan per-

undang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan

2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Perma ini mengatur bahwa pemberian izin kawin kepada anak tidak boleh asal-asalan, penetapan yang diberikan oleh hakim harus patuh dan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut di atas, di mana prinsip-prinsip tersebut harus dijabarkan dalam pertimbangan hukum secara argumentatif. Implementasi kewajiban tersebut tergambar dalam ketentuan yang mewajibkan bagi hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri memahami resiko perkawinan di usia anak yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan), dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila proses tersebut diloncati oleh hakim atau tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya, maka penetapan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut batal demi hukum.

Ketentuan ini merupakan terobosan karena banyaknya penetapan pada perkara dispensasi kawin hanya berdasarkan pada "*mencegah kemadharatan yang lebih besar*" dengan tidak menjelaskan secara lebih jauh kemadharatan besar apa yang akan dilalui oleh anak tersebut apabila pernikahan itu dilangsungkan dan kemadharatan besar apa yang akan dilalui anak tersebut apabila pernikahan tidak dilangsungkan.

Selain itu, dalam rancangan Perma ini dijelaskan mengenai kewajiban menghadirkan masing-masing orang tua anak dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun kecuali oleh wali anak yang berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan. Sejauh ini,

dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin ditemukan ada pihak pemohon yang tidak menghadirkan masing-masing orang tua anak yang dimohonkan dispensasi, mereka hanya menghadirkan keluarga terdekat lainnya dari anak. Hal tersebut terjadi karena tidak diatur lebih rinci melalui peraturan yang ada, bahkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 dijelaskan bahwa “Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut...” Sehingga, muncul tafsir bahwa pihak dari anak boleh langsung mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

Berdasarkan Perma ini, orang tua menjadi satu-satunya pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan anak tersebut, semisal anak, calon suami atau istri, dan masing-masing orang tuanya harus hadir dalam persidangan. Dan jika maksimal 3 (tiga) kali kesempatan pihak pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka Permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Perma tersebut pula dijelaskan bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan dari masing-masing Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan Orang tua/wali calon suami/isteri (jika masih anak) yang semuanya harus ditulis dan dipertimbangkan dalam penetapan. Apabila hakim tidak melakukan itu, maka penetapannya tersebut berakibat batal demi hukum. Ketentuan ini merupakan bentuk implementasi dari “prinsip penghargaan atas pendapat anak” yang bahkan dalam penerapannya hakim boleh mendengarkan keterangan anak dengan tanpa dihadiri orang tuanya atau diperiksa secara terpisah dengan orang tuanya.

Sehingga, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, anak tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan tetapi menjadi subjek dalam pemeriksaan perkara ini.

Terobosan lain Perma ini ialah ketentuan hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal. Hal ini telah sejalan dengan peraturan dalam pemeriksaan pidana anak atau Sistem Pemeriksaan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, pada bab penutupnya dijelaskan bahwa “Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah Hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak atau Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”.

Dengan demikian, maka hakim memeriksa dalam perkara dispensasi kawin diharapkan telah dibekali pelatihan atau pengajaran yang terkait dengan kebutuhan anak. Sehingga, segala keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan pada kepentingan anak (*for the best interest of the child*). Oleh karenanya, setelah berlakukannya Perma ini pada setiap pengadilan, khususnya di pengadilan agama sudah dibentuk majelis khusus yang menangani perkara Dispensasi Kawin sebagaimana dibentuknya majelis Ekonomi Syariah, Jinayah Anak, dan perkara khusus lainnya.

Di beberapa hal, terdapat poin-poin yang belum di atur atau terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan pada Perma tersebut, diantaranya ialah sebagai berikut:

- (1) terkait proses pengajuan jika kedua pasangan di bawah usia perkawinan, apakah dapat diperiksa secara bersamaan dalam satu berkas atau diajukan secara terpisah,
- (2) terkait dengan *legal standing* pengaju, apakah yang dimaksud dengan wali anak tersebut adalah wali berdasarkan penetapan wali yang sah atau boleh juga wali secara adat, dan apabila harus wali secara

sah berdasarkan penetapan pengadilan bolehkah diajukan dengan kumulasi permohonan,

(3) terkait jika orang tua yang tidak mau mengajukan permohonan kepada pengadilan apakah anak tersebut boleh secara langsung mengajukan *in person* dirinya sendiri

atau tidak, dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya.

Untuk lebih jelasnya berikut dibawah ini adalah beberapa ketentuan yang ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin :

NO	KETENTUAN	SEBERLUM PERMA	SETELAH ADANYA PERMA
1	Hakim Pemeriksa :	Hakim Majelis	Hakim Tunggal
2	Syarat Administrasi :	Tidak ada ketentuan khusus : •Surat Permohonan; Ditentukan berdasarkan Fotokopi KTP KeduaOrang keputusan ketua pengadilan yang biasanya meliputi:Surat Permohonan, Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/Wali, Fotokopi Identitas anak, Surat penolakan KUA sifatnya tidak wajib)	Surat Permohonan; Ditentukan berdasarkan : • Fotokopi KTP KeduaOrang • keputusan ketua pengadilan yang biasanya meliputi: • Surat Permohonan • Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/Wali;Fotokopi Identitas anak, Surat penolakan KUA sifatnya tidak wajib)Tua/Wali; • Fotokopi Kartu Keluarga; • Fotokopi KTP Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak; • Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Calon Suami/Istri; dan • Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak atauketeranganlain yang menunjukkan status pendidikan dan identitas anakSifatnya wajib dan harus dipenuhi)
3	Pengajuan Permohonan	Calon suami istri yang belum Harus Orang tua dari anak diajukan berusia 19 tahun yang ingin dispensasi kawin atau salah satu orang melangsungkan perkawinan tua pemegang hak hadhanah jika sudah dan/atau orang tua calon bercerai atau meninggal. Mempelai	
4	Kewenangan mengadili	Dilihat dari agama anak yang Dilihat dari agama anak yang diajukan diajukan dispensasi kawin dispensasi kawin (secara tegas tegas) (tidak tegas)	
5	Apabila calon Diperiksa secara bersama-sama diperiksa secara terpisah suami dan isteri sama keduanya berusia dibawah 19 tahun		

II. Urgensi Dispensasi Kawin Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Terbitnya Peratu-

ran Mahkamah Agung No. 05 tahun 2019

Hal yang paling menonjol dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ialah terkait dengan jumlah hakim yang memeriksa perkara. Sebelumnya, penetapan/putusan pengadilan ditetapkan oleh mejelis atau sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) hakim. Sedangkan pada saat ini penetapan/putusan tersebut ditetapkan oleh seorang hakim pemeriksa. Namun demikian, walaupun hakim pemeriksa tersebut berjumlah 1 (satu) orang, namun hakim pemeriksa perkara dispensasi diprioritaskan dipegang oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dengan demikian, maka penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setelah diberlakukannya Perma ini dinilai lebih baik, berkepastian hukum, serta mempertimbangkan aspek terbaik untuk anak. Dispensasi kawin harus telah memenuhi ketentuan dan tujuan dari diberlakukannya Perma Nomor 5 Tahun 2019, yaitu;

- (1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang meliputi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
- (2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- (3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, dan
- (4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksanaan yang melatar

belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.¹⁵

Dalam penetapan Pengadilan Agama seharusnya telah dipertimbangkan secara jelas mengapa Hakim pemeriksa menolak permohonan kedua orang tua yang mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang berusia 14 tahun dan 18 tahun, Hakim dalam pertimbangannya secara jelas memaparkan mengenai hak-hak anak yang telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain ialah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1). Selain itu, dipertimbangkan pula hak lainnya yang wajib diterima oleh anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak (Pasal 26 Ayat 1 c).

Dalam perspektif perlindungan anak, pemberian izin kawin kepada didasarkan pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta Penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁶ Dalam hal ini termasuk prinsip pemberian izin kawin yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispen-

¹⁵Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 81.

¹⁶Sri Rahmawaty Yunus, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasusdi Pengadilan Agama Limboto)," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2, 2018, hlm. 87.

sasi Kawin ialah berpedoman pada Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan tumbuh kembang anak, Penghargaan atas pendapat anak, Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non-diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum.

Secara sederhana, pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kepentingan terbaik anak. Ketika aspek itu dinilai belum memenuhi kepentingan anak, maka hakim pemeriksa secara tegas harus menolak permohonan dispensasi kawin tersebut sebagaimana yang tergambar dalam pertimbangan hukum hakim. Pada Pemberlakuan Perma ini pula ialah untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebutkan bahwa

“Pengadilan adalah lembaga yang melegalkan perkawinan dini” sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal tersebut disebabkan karena melalui perma ini Hakim pemeriksa berkewajiban untuk memperhatikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepadanya. Ketika hakim lalai memperhatikan pertimbangan hukumnya, maka penetapan/putusan yang dibuatnya menjadi batal demi hukum. Dengan kata lain, adanya Perma ini ialah sebuah usaha preventif yang dilakukan negara untuk melindungi setiap anak di Indonesia agar tidak melangsungkan perkawinan dini yang dimungkinkan akan merenggut masa depannya.

Perbandingan Jumlah Perkara Masuk Di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah di seluruh Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini :¹⁷

No	Tahun	Jumlah Perkara yang Masuk	Jumlah Penyelesaian Perkara		Perbandingan dengan Perkara permohonan (%)
			Putus	Cabut	
1	2017	13.103	12.312	527	14,2%
2	2018	13.822	13.251	624	10,3%*
3	2019	24,864	23,126	1,148	21,84%
4	2020	64.196	63.231	1470	47,5%

Data di atas menunjukkan bahwa kendatipun Perma ini telah berlaku, namun jumlah perkara yang masuk dan diputus oleh hakim jumlahnya semakin banyak, bahkan jumlahnya berlipat sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan periode Perma ini belum berlaku dan jika melihat data di atas secara seksama maka penyebab utamanya bukan karena ketidak-optimalan Perma ini, melainkan akibat dari penyesuaian usia perkawinan yang

menaikkan usia calon mempelai perempuan menjadi sama dengan calon mempelai laki-laki. Hal tersebut terlihat dari data bahwa pada tahun 2017 dan 2018 atau sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara yang masuk dan diterima serta diputus oleh pengadilan berkisar 13.000 perkara. Dengan demikian, maka jika dibandingkan dengan periode sebelum undang-undang tersebut berlaku terhadap jumlah perkara yang masuk paska undang-undang tersebut berlaku, terjadi peningkatan hampir 393,81%.

17. Fahadil Amin Al Hasan, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children’s Best Interests Through Judges’ Decisions)*, Al-Ahwal, Vol. 14, No. 1, Tahun

Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan *debatable* karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak. Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan *debatable* karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak.

D. PENUTUP

Dari apa yang telah dijabarkan pada pembahasan diatas, maka pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi dan standarisasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga produk yang dihasilkan nanti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik. Dan yang terpenting dari penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama ialah berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak (*for the best interest of the child*). Karenanya anggapan bahwa pengadilan agama senantiasa mempermudah bahkan melegalkan pernikahan dini merupakan anggapan yang sangat keliru.

Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan *debatable* karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Imron. "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2, 2013.
- Amran Suadi. "The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 1 (n.d.): 116–131. Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif FiqhMunakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008.
- Eoh O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013. Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN MalikiPress, 2010.

- Mughniatul Ilma. “Regulasi Dispensasi Dalam penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020).
- Ramadhita. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014).
- . “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (June 2014).
- Soejono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sonny Dewi Judiasih. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA JURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–222.
- Sri Rahmawaty Yunus. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto.” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018).
- Tim Penyusun. *Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Republik Indonesia Tahun 2017 Sampai 2020 Tentang Dispensasi Nikah*. Laporan Tahunan. Jakarta: Ditjen Badilag MA Republik Indonesia, n.d.
- . *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Child Marriage Report. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2020.
- . *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2020.
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- “AIPJ2 | Australia Indonesia Partnership for Justice.” Accessed November 7, 2021. <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-di-indonesia>.
- “Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan Anak Menikah Sepanjang 2018.” Accessed November 7, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4496033/pengadilan-agama-izinkan-13-ribuan-anak-menikah-sepanjang-2018>.